

BME Matematika Intézet

Mély tanulás alkalmazása objektumdetektálásra közúti
környezetben

Szakdolgozat

Fris Domonkos Miklós

Témavezető: Benczúr András

Belső konzulens: Mala József

2021

Tartalomjegyzék

1	Bevezetés	4
2	Elméleti alapok	5
2.1.	Gépi tanulás	5
2.2.	Regresszió	6
2.3.	Átlagos négyzetes hiba	6
2.4.	Gradiens módszer	7
3	Neurális hálók felépítése	10
3.1.	Perceptron	10
3.2.	Aktivációs függvények	11
3.3.	Nemlineáris feladatok megoldása perceptronokkal	14
3.4.	Neurális hálók	21
3.5.	Konvolúciós neurális hálók	24
4	Neurális hálók tanítása	28
4.1.	Áthelyezéssel tanulás	29
5	Objektumdetektálás	30
6	Neurális hálók az objektumdetektálásban	32
6.1.	Resnet	32
6.2.	Mask-RCNN	33
7	Kísérletek	34
7.1.	Feladat	34
7.2.	Adatok	34
7.3.	Modellek	35
7.4.	Konklúzió	36

Köszönetnyilvánítás

A szakdolgozatban szereplő kutatást, amelyet a BME és a SZTAKI valósított meg, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatta a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium keretében. Szeretném megköszönni Benczúr Andrásnak, aki témavezetőmként szakmai tapasztalásával támogatta a dolgozatom elkészülését. Külön köszönettel tartozom Rácz Dánielnek tanácsaiért és az állandó segítségért. És végezetül köszönöm a családom kitartó támogatását.

1. Bevezetés

Számos különböző feladat megoldása igényelheti képek feldolgozását. A képfeldolgozásra az évek alatt több különböző módszert fejlesztettek ki. Ezeket azonban koruk technológiájának fejlettségi szintje mindig korlátozta. Így nem meglepő, hogy az elmúlt évtizedek technológia áttöréseit módszertani fejlődés is követte, mégpedig a neurális hálók megjelenésének formájában. A neurális hálók, azokon belül is az úgynevezett konvolúciós neurális hálózatok teljesen háttérbe szorították a korábbi technikákat.

A dolgozat célja, hogy betekintést nyújtson a modern képfeldolgozás módszerébe, az ennek megértéséhez szükséges alapvető ismereteket összefoglalja és példán keresztül illusztrálja mindezeket.

A bevezető első fejezetet követően a második fejezetben a gépi tanulás koncepcióját és alapvető fogalmait mutatom be. A harmadik fejezetben a neurális hálók felépítését és a konvolúciós neurális hálók egyediségét foglalom össze. A negyedik fejezetben fejtem ki azt, hogy egy neurális háló hogyan válik az adott problémát megoldó modellé. Az ötödik fejezetben rövid összefoglalást adok az objektumdetektálás történelméről, és tömören ismertetem a mélytanulást megelőző módszereket. A hatodik fejezetben taglalom a neurális hálók működését a képfeldolgozásban, és a konvolúciós hálók előnyeit fejtem ki. Végül a hetedik fejezetben pedig bemutatom az általam végzett kísérleteket.

2. Elméleti alapok

2.1. Gépi tanulás

A gépi tanulásnak a fő célja, hogy olyan feladatoknak keresse a megoldását, melyeket fix, ember által tervezett programokkal nehéz vagy akár lehetetlen elvégezni. Például, feladat lehet valamilyen strukturált adatból információt kinyerni. Ez az információ lehet egy szimpla tulajdonság, vagy akár egy komplex összefüggés is. Például egy attribútum vektorból megjósolhatjuk annak egy nem ismert tényezőjét, vagy folyamatok egymásra való hatását. Ezt olyan tanuló algoritmusokkal valósítjuk meg, melyek adatok alapján képesek tanulni. Leegyszerűsítve: a megoldást elképzelhetjük egy függvényként, amely az adatainkhoz a kívánt értékeket rendeli, és az algoritmusunk célja, hogy ezt a függvényt közelítse példaadatok alapján, avagy tapasztaljon, tanuljon. Ilyen algoritmusok a következő általános kategóriákba sorolhatóak a tanulásuk típusa szerint: [2].

- Felügyelt tanulás: az algoritmusunkat olyan adatokkal látjuk el, melyek fel vannak címkézve a kívánt értékkel. Ennek az egyik standard megvalósítása az osztályozás, ahol az algoritmusunk célja, hogy minél jobban közelítse azt a függvényt, ami adatpontjainkat egy előre meghatározott osztályok halmazának valamelyikébe rendeli.
- Felügyelet nélküli tanulás: a felügyelt tanulással ellentétben nem rendelkezünk olyan adattal, amelynek ismertek a címkéi. Ebből fakadóan a fő feladata lehet, hogy az adatunkhoz hasznos címkéket rendeljen.
- Részlegesen felügyelt tanulás: a feladat megoldásához vegyesen alkalmazunk címkézett és címke nélküli adatot.
- Megerősítéses tanulás: az algoritmusunk megtanulja, hogyan cselekedjen adott megfigyelések hatására. Cselekedetei hatással vannak a környezetére, ami így visszajelzéssel, ezáltal, tanulható tapasztalattal látja el az algoritmust.

A továbbiakban a felügyelt tanulás esetét fogjuk vizsgálni.

2.2. Regresszió

Statisztikai értelemben regressziórol akkor beszélünk, ha van egy vagy több egymástól független változónk, melyektől függ egy vagy több változó, és mi szeretnénk megadni ezt az összefüggést.

1. Definíció. Legyen x, y két valós változó, ha létezik egy $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény melyre igaz, hogy:

$$f(x) = y$$

akkor az mondjuk, hogy az y változó függ az x változótól, különben függetlenek.

Legyen $X = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ vektor, ahol $x_i \in \mathbb{R} \forall i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$ és $Y \in \mathbb{R}$ a változó. Feltesszük, hogy X és Y között van összefüggés avagy függenek egymástól:

$$f(X) = Y$$

Ekkor ha a feladat ennek a függvénynek a megadása, akkor regressziós problémáról beszélünk. Ezen belül, ha ez a függvény felírható a következő módon:

$$f(X, W) = w_0 + \sum_{k=1}^n w_k x_k$$

ahol $W = (w_0, w_1, w_2, w_3, \dots, w_n)$ az f függvény paraméterei, akkor lineáris regresszióról beszélünk. Ezen belül is a paraméteres esetről, mivel feltételezzük f alakját, esetünkben lineáris, így annak csak a paramétereit kell meghatározni.

Mivel a fent látott f létezése egyáltalán nem garantált, ezért a probléma általános alakja:

$$Y = \hat{f}(X, W) + \varepsilon$$

ahol $\hat{f}(X, W) = \hat{Y}$ a becslésünk és ε a várható eltérés Y -től, vagy ahogy mostantól utalni fogunk rá: a hiba. A cél ennek a minimalizálása.

Oldjuk meg a problémát! Vegyük a következő adathalmazt: $((X_1, Y_1); (X_2, Y_2); \dots (X_m, Y_m))$, ahol $m \in \mathbb{N}$, $X_i \in \mathbb{R}^n$ és $Y_i \in \mathbb{R} \forall i \in \{1, 2, 3, \dots, m\}$ Ekkor a különböző (X, Y) párokat adatpontoknak, X -et gyakran a magyarázó változóknak, Y -t pedig címkének, az f függvény közelítéséhez felhasznált adatpontok halmazát a tanító halmaznak, és az eredmény kiértékeléséhez használt adatpontok halmazát pedig a teszhalmaznak hívjuk.

2.3. Átlagos négyzetes hiba

Ahhoz, hogy a hibát minimalizálni tudjuk, először valahogyan meg kell adnunk. Ezt a becslésünk és a becslült értékünk függvényeként tudjuk megvalósítani. Az ilyen függvényeket hibafüggvénynek nevezzük, és rá vonatkozóan a [13] cikk definícióját fogjuk alkalmazni.

2. Definíció. Egy tetszőleges $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény Lipschitz függvény, ha a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- $\forall M > 0$ számhoz $\exists L_M > 0$ konstans, hogy a következő teljesül:

$$|f(m_1, y) - f(m_2, y)| < L_M |w_1 - w_2|$$

ahol $w_1, w_2 \in [-M, M]$ és $\forall y \in \mathbb{R}$

- Létezik egy olyan C konstans, hogy $\forall y \in \mathbb{R}$:

$$f(0, y) \leq C$$

3. Definíció. Legyen $W \in \mathbb{R}^n$ a modellünk paramétereinek halmaza, $C \in \mathbb{R}$ a Y címkék halmaza. Ekkor a $V : W \times C \rightarrow [0, \infty)$ függvényt hibafüggvénynek nevezzük, ha Lipschitz függvény.

Regressziós problémára a legáltalánosabban használt hibafüggvény az átlagos négyzetes hiba, angolul mean squared error, jelölése: MSE .

4. Definíció. Várható négyzetes hiba

$$MSE(\hat{f}) = E((Y - \hat{f}(X))^2)$$

5. Definíció. Vegyük az adathalmazunkat mint teszhalmaz: $((X_1, Y_1); (X_2, Y_2); \dots (X_m, Y_m))$, és egy modellt, ami X_i alapján becsüli Y_i -t tehát $\hat{f}(X_i, W) = \hat{Y}_i$, ekkor a modellünk várható négyzetes hibája a teszhalmazon:

$$MSE_{teszt}(\hat{f}) = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

Most már meg tudjuk határozni, hogy a modellünk mennyit hibázott, így már csak azt kell megoldanunk, hogy tanuljon ebből a hibából.

2.4. Gradiens módszer

Optimalizáció általában egy függvény minimalizálására vagy maximalizálására utal. Esetünkben minimalizálásra. Az optimalizálandó függvényünkre kritériumként szokás hivatkozni, de minimalizálás esetén a költségfüggvény, veszteségfüggvény és a hibafüggvény elnevezés is elterjedt. Matematikai jelöléssel egy függvény minimuma: $argmin f(x)$. Ahhoz, hogy ezt megtaláljuk, szükségünk lesz a hibafüggvény gradiensére.

6. Definíció. Legyen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ egy tetszőleges függvény $a \in \mathbb{R}$ ha létezik a

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{|x - a|} = A$$

akkor az mondjuk, hogy A az f függvény a pontbeli deriváltja és $(D_x f)(a)$ -val jelöljük. Az f függvény derivált függvénye $D_x f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $(D_x f)(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{|x - a|}$ ha a határérték létezik. A derivált függvény jelölése: f'

7. Definíció. Legyen $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ha f deriválható $a \in \mathbb{R}^n$ pontban akkor a

$$(\partial_1 f(a), \partial_2 f(a), \dots, \partial_n f(a))$$

vektort a függvény a pontbeli gradienseinek nevezzük, ahol $\partial_i f$ az i -edik változó szerinti deriváltat jelöli. A függvény gradienseinek pedig a $\text{grad} f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$\text{grad} f(a) = (\partial_1 f(a), \partial_2 f(a), \dots, \partial_n f(a))$$

függvényt nevezzük. Jelölése $\nabla f = \text{grad} f$.

Mivel a függvény pontbeli gradiense értelmezhető úgy is, mint a vektor, melynek irányában a leggyorsabban növekszik a függvény értéke, ezért alkalmas eszköz optimalizálásához. Esetünkben minimalizálunk, tehát a gradiensvektorral ellentétes irányba szeretnénk haladni, ami könnyen elérhető egy -1 -el való beszorzással, amit a *sign* jelölésként is szokás jelölni. Tehát, ha van egy deriválható f függvényünk, akkor az x pontban a $\text{sign}(\nabla f(x))$ megadja azt az irányt, amerre $f(x)$ a legtöbbet csökkenhet. Arról viszont nem ad információt, hogy mennyit ajánlott változtatni x értékén. Ezért érdemes ezt egy λ változóval szabályozni. Ez azt jelenti, hogy az állítás $f(x) \leq f(x - \lambda \text{sign} f(x))$ teljesül elég kicsi λ esetén.

8. Definíció. Legyen $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tetszőleges függvény $a \in \mathbb{R}^n$ ekkor, ha

- $f(a) \geq f(y)$ ahol $y \in [a - \delta, a + \delta], \delta > 0$ akkor f -nek lokális maximuma van a -ban
- $f(a) \leq f(y)$ ahol $y \in [a - \delta, a + \delta], \delta > 0$ akkor f -nek lokális minimuma van a -ban

f -nek lokális szélső értéke van a -ban, ha lokális maximuma, vagy minimuma van a -ban

A $f(x - \lambda \text{sign} f(x))$ műveletet gradienslépésnek is hívjuk, mivel teszünk egy lépést egy lokális szélsőérték felé. Ilyen lépések sorozatát nevezzük gradiens módszernek.

Feladatunk, hogy minimalizáljuk a teszhalmazunkon az átlagos négyzetes hibát, amit megadtunk egyértelmű függvényalakban:

$$MSE(\hat{f}) = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (Y_i - \hat{f}(X_i, W))^2$$

mivel a W paramétert tudjuk módosítani, ezért a hibafüggvény W szerinti gradiensét kell kiszámolnunk.

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial W} \left(\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (Y_i - \hat{f}(X_i, W))^2 \right)' &= \frac{\partial}{\partial W} \left(\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (Y_i - \hat{f}((x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in}), (w_0, w_1, \dots, w_n)))^2 \right)' = \\ &= \frac{\partial}{\partial W} \left(\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (Y_i - (w_0 + \sum_{j=1}^n w_j x_{kj}))^2 \right)' = \begin{pmatrix} \partial_{w_0} \left(\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (Y_i - (w_0 + \sum_{j=1}^n w_j x_{kj}))^2 \right) \\ \partial_{w_1} \left(\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (Y_i - (w_0 + \sum_{j=1}^n w_j x_{kj}))^2 \right) \\ \dots \\ \partial_{w_n} \left(\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (Y_i - (w_0 + \sum_{j=1}^n w_j x_{kj}))^2 \right) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

A módosított paramétereket W' pedig a következőképpen kapjuk meg:

$$W' = \begin{pmatrix} w'_0 \\ w'_1 \\ \dots \\ w'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_0 \\ w_1 \\ \dots \\ w_n \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} \partial_{w_0} \left(\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (Y_i - (w_0 + \sum_{j=1}^n w_j x_{kj}))^2 \right) \\ \partial_{w_1} \left(\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (Y_i - (w_0 + \sum_{j=1}^n w_j x_{kj}))^2 \right) \\ \dots \\ \partial_{w_n} \left(\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (Y_i - (w_0 + \sum_{j=1}^n w_j x_{kj}))^2 \right) \end{pmatrix} \Big|_{\begin{pmatrix} w_0 \\ w_1 \\ \dots \\ w_n \end{pmatrix}}$$

Elég kicsi λ esetén biztos, hogy:

$$\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (Y_i - \hat{f}(X_i, W'))^2 \leq \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (Y_i - \hat{f}(X_i, W))^2$$

Ami azt jelenti, hogy a modellünk várható négyzetes hibája kisebb lett, azaz a teszt-halmaz alapján tanult. Emiatt λ változót tanulási rátának nevezzük. Ha készítünk egy algoritmust, mely képes ezeket a műveleteket elvégezni, akkor készen is van a tanuló algoritmusunk, mely képes magától megoldani a problémát.

3. Neurális hálók felépítése

3.1. Perceptron

Ebben az alfejezetben elsősorban a [9] jegyzet alapján fogom ismertetni a neurális hálók alapeleme, a mesterséges neuront. A neuronok, amelyekről itt beszélünk, az emberi agyat felépítő idegsejtek sémájára épülnek fel. Leegyszerűsítve: az agyunk idegsejtek egy sűrű hálózata, amelyben a sejtek úgynevezett axonok kötik össze. Az axonok képesek elektromos impulzusok folytán jelátadással kommunikálni egymással. Ezt a folyamatot úgynevezett kisülések formájában valósítják meg. Ha egy idegsejt elég jelet kap, akkor aktiválódik, és jelzését továbbítja szomszédainak. Ha ezek is elég ingert kapnak a szomszédos aktivált idegsejtektől, úgyszintén aktiválódnak. Ezekkel a jelekkel lehet magyarázni, hogy hogyan irányítja az idegrendszerünk a testünket. Hogy pontosan miképp zajlik ez a folyamat, azt máig nem ismerjük teljesen, de hogy hogyan épül fel egy alapegység (perceptron), annak megértéséhez elég.

Bemenetnek hívjuk a perceptronnak azt a részét, ahol a bemeneti jelet megkapjuk. Az idegsejtben az axonok vastagsága határozza meg egy adott bemeneti jel erősségét, ezt súlyok segítségével tudjuk imitálni. Csomópontnak nevezzük a perceptronnak azt a részét, ahol a jelek összegződnek. A csomópontnál az összeghez egy torzításjelet adunk, hogy egy, a bemenettől független értékkel könnyen befolyásolható legyen az összegzés. Kell egy entitás, ami eldönti, hogy az adott perceptronunk aktiválódik-e, ez egy aktivációs függvény segítségével oldható meg. Ennek jellegzetességét és szerepét később részletezem. És végül, miután eldől, hogy a neuronunk aktiválódik-e vagy sem, ezt az információt tárolnunk és továbbítanunk kell. Ezt a részt kimeneti résznek nevezzük.

Összegezve a 3.1. Ábrán látható módon képzelhető el a perceptron felépítése, ahol $n = 1, 2, \dots$ az n -edik bemenetet jelölik, az első oszlop vektor

$$(x_0(n) = 1, x_1(n), x_2(n), \dots, x_m(n)) = x(n)$$

a bemenet, a második $(b(n), w_1(n), w_2(n), \dots, w_m(n))$ vektor a súlyok vektora. A torzítást az egyszerűség kedvéért szokás a nulladik súlynak jelölni, így

$$w(n) = (w_0(n), w_1(n), w_2(n), \dots, w_m(n))$$

3.1. ábra. Perceptron felépítése [9]

. A $v(n)$ n -edik összegző részt az alábbi vektoregyenlettel kapjuk meg:

$$v(n) = x(n)^{\mathbf{T}} w(n) = \sum_{i=0}^m x_i(n) w_i(n),$$

amelyet bemenetként megkap a $\varphi(\cdot)$ aktivációs függvény, melynek eredménye az $y(n)$ kimenet. Összegezve:

$$y(n) = \varphi(v(n)) = \varphi(x(n)^{\mathbf{T}} w(n)) = \varphi\left(\sum_{i=0}^m x_i(n) w_i(n)\right)$$

Láthatjuk, hogy az előző fejezetben nézett probléma változói $X = x(n)$, $W = w(n)$, $\hat{f}(X, W) = \varphi(x(n), w(n))$ behelyettesítéssel egy lineáris regressziós feladat megoldására alkalmas modellt alkotnak.

3.2. Aktivációs függvények

A perceptronos modell abban tér el az eredeti példánktól, hogy nem szimplán az adat lineáris kombinációját, hanem annak egy függvényét adja kimenetként. Ebben az alfejezetben a különböző aktivációs függvényeket és tulajdonságaikat nézzük meg. Ehhez szükséges pár definíció ismerete.

9. Definíció. Legyen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ egy tetszőleges függvény, $A = [a, b] \subset \mathbb{R}$ részhalmaz, ha $\forall x, y \in A$, ahol $x \geq y$ teljesül, hogy:

- $f(x) \geq f(y)$ akkor azt mondjuk, hogy f monoton nő az A halmazon;
- $f(x) \leq f(y)$ akkor azt mondjuk, hogy f monoton csökken az A halmazon;
- ha $A = \mathbb{R}$ akkor azt mondjuk, hogy a függvény monoton nő/csökken.

10. Definíció. Legyen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ egy tetszőleges függvény, $a, A \in \mathbb{R}$ azt mondjuk, hogy f -nek a -ban A a határértéke, ha $\forall \varepsilon > 0$ számhoz $\exists \delta > 0$, hogy $\forall x \in \mathbb{R}$, ha $|x - a| < \delta$, akkor $|f(x) - A| < \varepsilon$. Bal, vagy jobb oldali határértéknek nevezzük azt, amikor az előző állítás nem $\forall x \in \mathbb{R}$ -re teljesül, hanem csak $\forall x < a$ vagy $\forall x > a$.

11. Definíció. Legyen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ egy tetszőleges függvény, $A \in \mathbb{R}$ azt mondjuk, hogy

- f -nak $+\infty$ -ben A a határértéke, ha $\forall \varepsilon > 0$ számhoz $\exists K \in \mathbb{R}$ hogy: $\forall x > K$, akkor $|f(x) - A| < \varepsilon$ teljesül.
- f -nak $-\infty$ -ben A a határértéke, ha $\forall \varepsilon > 0$ számhoz $\exists K \in \mathbb{R}$ hogy: $\forall x < K$, akkor $|f(x) - A| < \varepsilon$ teljesül.

12. Definíció. Legyen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ egy tetszőleges függvény, $a \in \mathbb{R}$, azt mondjuk, hogy f jobbról folytonos a -ban, ha f -nek a -ban $f(a)$ a jobboldali határértéke.

Aktivációs függvénynek olyan függvényt szokás választani, mely monoton növekvő, $+\infty$ -ben 1, $-\infty$ -ben -1 a határértéke, és jobbról folytonos. Leggyakoribb ilyen függvény a szigmoid függvény, melynek jellegzetessége, hogy koordináta rendszerben ábrázolva "S"-re hasonlító alakja van.

- Logisztikus függvény:

$$\varphi(x) = \frac{1}{1 + e^{-\alpha x}}$$

ahol $x \in \mathbb{R}$, és $\alpha > 0$ konstans. $\alpha = 1$ esetén az ábra:

3.2. ábra. Logisztikus függvény

- Küszöb függvény:

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x \geq 0 \\ 0, & \text{ha } x < 0 \end{cases}$$

3.3. ábra. Küszöb függvény

- Relu (Rectified Linear Unit magyarul Lineáris Módosító Egység) függvény:

$$\varphi(x) = \max(0, x) = \begin{cases} x, & \text{ha } x \geq 0 \\ 0, & \text{ha } x < 0 \end{cases}$$

3.4. ábra. Relu függvény

- Szivárgó Relu (Leaky Relu) függvény:

$$\varphi(x) = \max(\lambda x, x) = \begin{cases} x, & \text{ha } x \geq 0 \\ \lambda x, & \text{ha } x < 0 \end{cases}$$

ahol λ egy 0 és 1 közötti szám.

3.5. ábra. Szivárgó Relu függvény $\lambda = 0.3$

3.3. Nemlineáris feladatok megoldása perceptronokkal

Ahhoz, hogy lássuk, hogyan hasznosíthatóak az aktivációs függvények, először vizsgáljunk meg pár alapvető függvényt! Az OR (vagy), AND (és) és XOR (kizáró vagy) kétváltozós függvények bináris változókon értelmezett műveletek. Tehát a bemenetük két bináris változó (azaz értékük 0 vagy 1 lehet), és a kimenetük pedig egy bináris változó.

13. Definíció. Legyen $x_1, x_2 \in \{0, 1\}$, $x = (x_1, x_2)$

- $OR(x) = x_1 \vee x_2 = \begin{cases} 1, & \text{ha } x_1, x_2 \text{ közül legalább az egyik } 1 \\ 0, & \text{ha } x_1 = x_2 = 0 \text{ tehát egyik sem } 1 \end{cases}$
- $AND(x) = x_1 \wedge x_2 = \begin{cases} 1, & \text{ha } x_1 = x_2 = 1 \text{ tehát mindkettő } 1 \\ 0, & \text{ha } x_1, x_2 \text{ közül legalább az egyik } 0 \end{cases}$
- $XOR(x) = x_1 \otimes x_2 = \begin{cases} 1, & \text{ha } x_1, x_2 \text{ közül pontosan az egyik } 1 \\ 0, & \text{ha } x_1 = x_2 \text{ tehát egyenlőek} \end{cases}$

Vegyük, az első részfejezetben bemutatott modellünket és próbáljuk meg az OR(vagy) függvényt megbecsülni! Legyen $X = (x_1, x_2) \in [0, 1] \times [0, 1]$ és $W = (w_0, w_1, w_2) \in \mathbb{R}^3$

$$\hat{f}_{OR}(x) = f(X, W) = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 = \hat{y}.$$

Az egyszerűség kedvéért legyen $W_0 = (1, 1, 1)$, és nézzük a várható négyzetes hibáját a modellünknek!

$$MSE(\hat{f}_{OR}(x)) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Tudjuk, hogy $x \in [0, 1] \times [0, 1] = \{(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)\}$, ezért vegyük az egészet tanítóhalmaznak, tehát $T = \{x_1 = (0, 0), x_2 = (1, 0), x_3 = (0, 1), x_4 = (1, 1)\}$, és mivel ismerjük az eredeti OR függvényt, ezért megtudjuk adni az adatpontjaink címkéit is $Y = \{y_1 = 0, y_2 = 1, y_3 = 1, y_4 = 1\}$.

$$MSE_T(\hat{f}_{OR}(x)) = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (y_i - \hat{y}_i)^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (y_i - (w_0 + w_1 x_{i1} + w_2 x_{i2}))^2 =$$

$$\frac{1}{4} [(0 - (1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0))^2 + (1 - (1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0))^2 + (1 - (0 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1))^2 + (1 - (1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1))^2] =$$

$$\frac{1}{4} [(0 - 1)^2 + (1 - 2)^2 + (1 - 2)^2 + (1 - 3)^2] = \frac{7}{4} = 1.75$$

Szeretnénk, hogy ez a szám 0 legyen, vagy ahhoz minél közelebb kerüljön. Ehhez alkalmazzuk a gradiens módszert, amihez szükséges a hibafüggvényünk deriváltja.

$$\frac{\partial}{\partial W} MSE_T(\hat{f}_{OR}(x)) = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \partial_{w_0} \sum_{i=1}^4 (y_i - (w_0 + w_1 x_{i1} + w_2 x_{i2}))^2 \\ \frac{1}{4} \partial_{w_1} \sum_{i=1}^4 (y_i - (w_0 + w_1 x_{i1} + w_2 x_{i2}))^2 \\ \frac{1}{4} \partial_{w_2} \sum_{i=1}^4 (y_i - (w_0 + w_1 x_{i1} + w_2 x_{i2}))^2 \end{pmatrix} = \dots$$

ahol:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (y_i - (w_0 + w_1 x_{i1} + w_2 x_{i2}))^2 = \\ & = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 y_i^2 + w_0^2 + w_1^2 x_{i1}^2 + w_2^2 x_{i2}^2 + 2w_0 w_1 x_{i1} + 2w_0 w_2 x_{i2} + 2w_1 x_{i1} w_2 x_{i2} - 2y_i w_0 - 2y_i w_1 x_{i1} - 2y_i w_2 x_{i2} \\ & \dots = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 2w_0 + 2w_1 x_{i1} + 2w_2 x_{i2} - 2y_i \\ \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 2w_1 x_{i1}^2 + 2w_0 x_{i1} + 2x_{i1} w_2 x_{i2} - 2y_i x_{i1} \\ \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 2w_2 x_{i2}^2 + 2w_0 x_{i2} + 2x_{i2} w_1 x_{i1} - 2y_i x_{i2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ebből $W = (w_0 = 1, w_1 = 1, w_2 = 1)$ behelyettesítéssel kapjuk, hogy:

$$\begin{pmatrix} w'_0 \\ w'_1 \\ w'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 2.5 \\ 3.5 \\ 3.5 \end{pmatrix}$$

$\lambda = 0.2$ -re:

$$\begin{pmatrix} w'_0 \\ w'_1 \\ w'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.3 \\ 0.3 \end{pmatrix}$$

Ha a módosított modellünket használjuk, akkor a következő predikciókat kapjuk:

$$\hat{f}_{OR}((0, 0), W') = 0.5 + 0.3 \cdot 0 + 0.3 \cdot 0 = 0.5$$

$$\hat{f}_{OR}((1, 0), W') = 0.5 + 0.3 \cdot 0 + 1.3 \cdot 0 = 0.8$$

$$\hat{f}_{OR}((0, 1), W') = 0.5 + 0.3 \cdot 0 + 0.3 \cdot 1 = 0.8$$

$$\hat{f}_{OR}((1, 1), W') = 0.5 + 0.3 \cdot 1 + 0.3 \cdot 1 = 1.1$$

Amiből a várható négyzetes hibát kiszámolva:

$$MSE_T(\hat{f}_{OR}(x, W')) = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (y_i - \hat{y}_i)^2 =$$

$$\frac{1}{4} ((0 - 0.5)^2 + (1 - 0.8)^2 + (1 - 0.8)^2 + (1 - 1.1)^2) = \frac{17}{200} = 0.085$$

Láthatjuk, hogy sikeresen javítottunk a modellünkön. A példában $\lambda = 0.2$, mert esetünkben ezzel a tizedes értékű módosítással érjük el a legkisebb hibát. Viszont a valóságban nincs arra lehetőség, hogy előre meghatározzuk, milyen tanulási rátával lesz optimális a tanulás, viszont az értéke nagyban befolyásolhatja, hogy konvergálni fog-e a tanulás folyamán a hibafüggvény.

14. Definíció. Legyen $s = \{s(1), s(2), s(3), \dots\}$ ahol $s(i) \in \mathbb{R}$ az s számsorozat i -edik eleme $i \in \mathbb{N}$. Azt mondjuk, hogy s számsorozat konvergál $S \in \mathbb{R}$ számhoz, ha $\forall \varepsilon > 0$ számhoz $\exists N \in \mathbb{N}$, hogy $\forall n > N$ teljesül, hogy $|s(n) - S| < \varepsilon$.

Hogy mekkora tanulási rátát érdemes alkalmazni, azt sajnos, a feladat határozza meg. Nézzük az alábbi hibafüggvényt különböző méretű gradiens lépésekkel:

3.6. ábra. λ túl alacsony

Láthatjuk, hogy egy kicsit magasabb tanulási ráta alkalmazásával már elérhettük volna a szélsőértéket.

3.7. ábra. λ túl magas

Itt abba a veszélyes ciklusba kerülhetünk, hogy a gradiens mindig átlép a szélsőérték másik oldalára, így sosem fogja azt elérni.

3.8. ábra. λ optimális

Végül se túl nagy, se túl kicsi λ esetén közel optimális időben és biztonsággal elérjük a szélsőértéket.

Lineáris regressziós modellt alkalmazunk, aminek lényegében a célja, hogy pontokra egyenest akarunk illeszteni. Gépi tanulás alkalmazásával ezt az egyenest addig mozgatjuk a pontjaink terében, amíg annak a hibafüggvény szerinti értéke minimális lesz. A modellünkből a következő módon kapjuk meg az egyenest:

$$\hat{f}_{OR}(x) = f(X, W) = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2$$

egyenletből egyszerűen megkaphatjuk a regressziós egyens egyenletét:

$$w_1x_1 + w_2x_2 = w_0$$

$$w_1x_1 - w_0 = -w_2x_2$$

$$\frac{w_1x_1}{-w_2} + \frac{-w_0}{-w_2} = x_2$$

esetünkben $w_0 = 0.5$, $w_1 = 0.3$, $w_2 = 0.3$ behelyettesítéssel:

$$-x_1 + 1.67 = x_2$$

3.9. ábra. Modell ábrázolva

Láthatjuk, hogy egyetlen pontra sem „illeszkedik”. Várható lehetne, hogy regressziós modell lévén, az egyenes a pontok által alkotott négyzet egyik átlóját közelítené. Azonban a hibafüggvényünk szerint optimalizálunk, nem pedig az alapján, hogy hány pontot metsz a modellünk egyenese. Az, hogy a modellünk illusztrációja hogyan néz ki optimális esetben, főként a modellünk alakjától (például: lineáris vagy polinomiális), a pontok elhelyezkedésétől a térben (például egy egyenest vagy egy kört alkotnak) és természetesen a hibafüggvénytől is függ.

Látván, hogy a modellünk egyetlen esetben sem prediktálta a pontos eredményt, feltehetjük a kérdést, hogy ezen nem tudunk-e a modell túl nagy befolyásolása nélkül javítani. Itt jön képbe az aktivációs függvény. Vegyük a küszöb függvényt (3.3) és a modellünket! Tudjuk, hogy a küszöb függvény minden pozitív és 0 értékhez az eredeti értéket, míg minden negatív értékhez 0-át rendel. Esetünkben tehát érdemes egy olyan modellt alkalmazni, amely a 0 címkéjű adatpontokhoz negatív, az 1 címkéjű pontokhoz pedig nemnegatív értéket rendel. Ha vesszük az eredeti $W = (1, 1, 1)$ paramétereket és a küszöb függvényt, és módosítjuk vele a modellünket:

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x \geq 0 \\ 0, & \text{ha } x < 0 \end{cases}$$

$$\hat{f}_{OR}(x) = f(X, W) = \varphi(w_0 + w_1x_1 + w_2x_2)$$

Akkor a következő eredményt kapjuk:

$$\hat{f}_{OR}((0, 0), W') = \varphi(1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0) = \varphi(1) = 1$$

$$\hat{f}_{OR}((1, 0), W') = \varphi(1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = \varphi(2) = 1$$

$$\hat{f}_{OR}((0, 1), W') = \varphi(1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1) = \varphi(2) = 1$$

$$\hat{f}_{OR}((1, 1), W') = \varphi(1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1) = \varphi(3) = 1$$

Ennek a hibája:

$$MSE_T(\hat{f}_{OR}(x)) = 0.25$$

Ezen azonban gradiens módszerrel nem fogunk tudni javítani, mivel a küszöb függvény nem deriválható, így nincs gradiense sem. Viszont láthatjuk, hogy csak azt kell elérnünk, hogy a $(0, 0)$ pontban negatív legyen, és ekkor tökéletesen fog osztályoz a modellünk. Észrevehetjük, hogy ennek a pontnak az eredményét csakis a torzítás w_0 befolyásolja, tehát ha ezt negatív értéknek választjuk meg, akkor esélyünk van a tökéletes osztályozásra. Nézzük a következő súlyokat:

$$\begin{pmatrix} w'_0 \\ w'_1 \\ w'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ebből a predikciók:

3.10. ábra. \hat{f}_{OR} Modell ábrázolva

$$\hat{f}_{OR}((0, 0), W') = \varphi(-0.5 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0) = \varphi(-0.5) = 0$$

$$\hat{f}_{OR}((1, 0), W') = \varphi(-0.5 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = \varphi(0.5) = 1$$

$$\hat{f}_{OR}((0, 1), W') = \varphi(-0.5 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1) = \varphi(0.5) = 1$$

$$\hat{f}_{OR}((1, 1), W') = \varphi(-0.5 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1) = \varphi(1, 5) = 1$$

Az aktivációs függvényünk hatására a modellünk értelmezhető úgy is, mint egy egyenes, ami elválasztja a teret. Minden pont, ami rajta van az egyenesen vagy tőle pozitív irányban van, ahhoz 1-et rendel és minden máshoz 0-t.

15. Definíció. Legyen $A, B \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ halmazok és $w = (w_1, w_2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ paraméterek. Azt mondjuk, hogy A és B halmaz lineárisan szeparálható, ha $\forall a = (a_1, a_2) \in A$ és $\forall b = (b_1, b_2) \in B$ pontra teljesül, hogy:

$$w_1 a_1 + w_2 a_2 < k \text{ és } w_1 b_1 + w_2 b_2 > k$$

ahol $k \in \mathbb{R}$ valós szám.

Láthatjuk, hogy az aktivációs függvénnyel kiegészített modellünk, ami tulajdonképpen egy perceptron, lényegében lineárisan szeparálja a különböző címkéjű pontokat.

Hasonlóan az *AND* függvény is leírható:

$$\hat{f}_{AND}(x) = f(X, W) = \varphi(w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2) = \varphi(\hat{y})$$

a következő paraméterekkel:

$$\begin{pmatrix} w'_0 \\ w'_1 \\ w'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1.5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3.11. ábra. \hat{f}_{AND} Modell ábrázolva

Az *OR*-hoz hasonlóan itt is a szeparáló egyenes fele konvergál a modellünk. Végül nézzük meg a *XOR* függvényt!

$$\hat{f}_{XOR}(x) = f(X, W) = \varphi(w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2) = \varphi(\hat{y})$$

Ki tudjuk számolni, hogy a legkisebb hibát a következő paraméterekkel érjük el:

$$\begin{pmatrix} w'_0 \\ w'_1 \\ w'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3.12. ábra. \hat{f}_{XOR} Modell ábrázolva

Láthatjuk, hogy akárhogy is rajzoljuk be az egyenest, mindig lesz egy pont, amihez rossz címkét rendel a modell. Itt jön képbe a neurális hálók szerepe. Észrevehetjük, hogy az *OR* modellünk és az *AND* modellünk egyenesei közrefogják esetünkben az 1 címkéjű pontokat:

3.13. ábra. \hat{f}_{OR} és \hat{f}_{AND} együtt ábrázolva

3.4. Neurális hálók

Ha ezt a két modellt tudnánk valahogy egyként használni, akkor láthatóan el tudnánk separálni a kétfajta címkéjű pontokat. Először azonban módosítanunk kell az *AND* modellen, ugyanis módosítás nélkül csak szimplán felülírná az *OR*, és szimplán visszakapnánk

megint az *AND* modellünket, hiszen úgy íránk le az egyesített modellt, hogy:

$$\hat{f}_{OR \wedge AND}(x) = \overline{x_1 \wedge x_2} = \begin{cases} 1, & \text{ha } \hat{f}_{OR} = \hat{f}_{AND} = 1 \\ 0, & \text{különben} \end{cases}$$

Ez lényegében az *AND* operátor alkalmazása az *OR* és *AND* eredményeire, hiszen a $\hat{f}_{OR \wedge AND}$ akkor és csak akkor 1, amikor az *AND* 1. Azonban, ha az *AND* operátor negáltját használjuk:

$$\overline{AND}(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } x_1 = x_2 = 1 \text{ tehát mindkettő } 1 \\ 1, & \text{ha } x_1, x_2 \text{ közül legalább az egyik } 0 \end{cases}$$

Ez a definíció szerint ott ad 0-át, ahol az *AND* 1-et, és 1-et ahol az *AND* 0-t. Ekkor ha vesszük a következő függvényt:

$$\hat{f}_{OR \wedge \overline{AND}}(x) = \begin{cases} 1, & \text{ha } \hat{f}_{OR} = \hat{f}_{\overline{AND}} = 1 \\ 0, & \text{különben} \end{cases}$$

Ha ezt a függvényt végig nézzük a pontjainkon:

$$\hat{f}_{OR \wedge \overline{AND}}((0, 0)) = 0$$

$$\hat{f}_{OR \wedge \overline{AND}}((1, 0)) = 1$$

$$\hat{f}_{OR \wedge \overline{AND}}((0, 1)) = 1$$

$$\hat{f}_{OR \wedge \overline{AND}}((1, 1)) = 0$$

A függvényünk elérte a tökéletes osztályzást, már csak valahogy modelleznünk kell. A definiálásban láthatjuk, hogy függvényünk a két függvény eredményét használja bemenetként. Definiáljunk tehát egy modellt, melynek paraméterei az első két modell paraméterei, plusz a saját paraméterei.

$$F(W, c, \omega, b)(x) = (\max\{0, W^T x + c\})^T \omega + b$$

Ahol $W = \begin{pmatrix} w_{11}, w_{12} \\ w_{12}, w_{22} \end{pmatrix}$ és $c = (w_{10}, w_{10})$ a felhasznált modellek súlyai és torzításai, $\omega = (\omega_1, \omega_2)$ pedig a második réteg paraméterei, míg b a torzítása. Így az kimenet a következő egyenlet eredménye:

$$\begin{aligned} F(W, c, \omega, b)(x) &= \varphi\left(\left(\begin{pmatrix} w_{11}, w_{12} \\ w_{12}, w_{22} \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}\right)\right)^T \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{pmatrix} + b = \\ &= \begin{pmatrix} \varphi(0, w_{11}x_1 + w_{12}x_2 + c_1) \\ \varphi(0, w_{21}x_1 + w_{22}x_2 + c_2) \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{pmatrix} + b = \end{aligned}$$

$$= \varphi(0, w_{11}x_1 + w_{12}x_2 + c_1)\omega_1 + \varphi(0, w_{21}x_1 + w_{22}x_2 + c_2)\omega_2 + b,$$

ahol φ a küszöb aktivációs függvényt jelöli.

Felhasználva előző modelljeink paramétereit (\hat{f}_{OR} , $\hat{f}_{\overline{AND}}$, \hat{f}_{AND} , ahol az OR és \overline{AND} a két bemeneti egység paramétere, az AND pedig a második réteg paramétere. Behelyettesítve adatpontjainkat a következő predikciókat kapjuk:

$$F(W, c, \omega, b)((0, 0)) = 0$$

$$F(W, c, \omega, b)((1, 0)) = 1$$

$$F(W, c, \omega, b)((0, 1)) = 1$$

$$F(W, c, \omega, b)((1, 1)) = 0$$

Ábrán a modellünk így illusztrálható:

3.14. ábra. $F(W, c, \omega, b)$ ábra

Ezzel el is készítettünk egy neurális hálót mely képes a XOR függvényt imitálni. Az első oszlopot bemeneti, az utolsót kimeneti, míg az összes többi réteget bemeneti rétegeknek hívjuk. Esetünkben tudtuk, hogy a neurális háló rejtett rétegei az OR és \overline{AND} kiszámolásának segítségével oldotta meg a feladatot. Azonban az esetük túlnyomó részében a rejtett rétegek pontos funkcióját nem ismerjük. Emiatt Neurális hálókat olyan feladatok megoldására szokás alkalmazni, ahol a megoldás menetének ismerete nem szükséges. Az ilyen algoritmusokat, melyeket főként a be- és kimenetével tudunk jellemezni, és a belső működését nem tudjuk egy állandó jellemzővel leírni, "black box" (fekete doboz) algoritmusoknak is szokás hívni. Mély neurális hálónak pedig azokat a hálókat hívjuk melyeknek kettő vagy több rejtett rétege van.

Az ilyen neurális hálókat, ahol a neuronok összeköttetései nem alkotnak kört "feedforward" vagy előre csatolt neurális hálónak nevezzük.

Kiemelném, hogy a neurális háló egyik alapvető erőssége a függvény approximáció. Mint láttuk az előző fejezetben, lineáris modellek együtt képesek nem lineáris szeparálásra, azonban nemlineáris függvények közelítésére alkalmatlanok. Jó függvény approximációs képességet a rejtett rétegek és azok aktivációs függvényeik adják. Az aktivációs függvények nélkül hasonlóan képtelenek lennének nemlineáris regresszióra, hiszen nélkülük csak lineáris kombinációk sorozata egy neurális háló ami lineáris marad függetlenül attól, hogy milyen mély a háló:

$$\begin{aligned} & w_{10}^1 + w_{11}^1(w_{10}^2 + w_{11}^2x_{11} + w_{12}^2x_{12}) + w_{12}^1(w_{20}^2 + w_{21}^2x_{21} + w_{22}^2x_{22}) = \\ & = w_{10}^1 + w_{11}^1w_{10}^2 + w_{11}^1w_{11}^2x_{11} + w_{11}^1w_{12}^2x_{12} + w_{12}^1w_{20}^2 + w_{12}^1w_{21}^2x_{21} + w_{12}^1w_{22}^2x_{22} \end{aligned}$$

ahol w_{jk}^i az i -edik réteg j -edik neuronjának k -adik paramétere.

A mély neurális hálókat főként rétegeik számának és azok fajtái alapján jellemezhetjük. A leg alacsonyabb összekötés típus a teljesen összekötött réteg. Nevéből adódóan az első összes neuronja össze van kötve a második réteg össze neuronjával. A teljesen összekötött rétegek

3.15. ábra. Teljesen összekötött mély neurális háló[12]

előnye, hogy a kimenet neuronjai az összes bemeneti neuront felhasználják a probléma megoldására, azonban nagy a számítás igénye.

3.5. Konvolúciós neurális háló

16. Definíció. Legyen $I \in \mathbb{R}$ nyílt intervallum és $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. A differenciálható $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt f primitív függvényének nevezzük, ha $F' = f$ teljesül. Az f függvény

határozatlan integráljának nevezzük a:

$$\{F : I \rightarrow \mathbb{R} \mid F' = f\}$$

halmazz jelölése: $\int f$ vagy $\int f(x)dx$.

Általában a konvolúció két valós értékű függvényen vett operáció. A [8] útmutatását követve célszerű olyan példán keresztül bevezetni a konvolúciót, ahol azt alkalmaznánk. Vegyünk egy objektumot, annak szeretnénk folyamatosan szemlélni, valamilyen olyan tulajdonságát ami idővel állandóan változik. Ez a tulajdonság lehet a térbeli elhelyezkedése, sebessége stb. Ezt a tulajdonságot egy eszközzel mérjük, és az x függvény írja le, ahol $x(t)$ az adott t időpontban mért érték. Feltételezzük, hogy a műszer, amivel mérünk, valamennyire zajos, tehát a valós értéktől véletlenszerűen eltér. Ezt a zajt szeretnénk csökkenteni azzal, hogy több mérés átlagát vesszük. Viszont szeretnénk, hogy az újabb mérések nagyobb súllyal szerepeljenek az átlagban. Ehhez vegyük a $w(a)$ súlyfüggvényt, ahol a az adott mérés ideje. Ekkor a mért tulajdonságunk pontosabb eredménnyel írható le a következő függvénnyel:

$$\hat{x}(t) = \int x(a)w(t-a)da$$

A fenti műveletet hívjuk konvolúciónak, és az általános jelölése:

$$s(t) = (x * w)(t)$$

Esetünkben w -nek speciális függvénytulajdonságokkal kell rendelkeznie, hogy a célunknak megfeleljen. Például negatív értékekre 0 kell, hogy legyen az értéke máskülönbén olyan lenne, mintha a jövőbe látna. Viszont általánosan a konvolúció értelmezett minden olyan függvénypáron, melyen a fenti integrál értelmezett. A művelet első függvényét, esetünkben az x -et, a bemenetnek, a második függvény, esetünkben a w -t kernelnek és a művelet eredményét pedig tulajdonságtérképnek (feature map) szokás hívni. A fenti integrál csak folytonos függvények esetén létezik, viszont egy olyan mérőeszköz, ami az időt folytonosan méri -azaz bármilyen kicsi töredékét is- képes mérni, nem valóságyszerű. Emiatt gyakran diszkrétizált a függvény változója. Így kapjuk a diszkrét konvolúciót:

$$s(t) = (x * w)(t) = \sum_{a=-\infty}^{\infty} x(a)w(t-a)$$

Gépi tanulásban a konvolúció alkalmazása általában úgy történik, hogy a bemenet egy többdimenziós adattömbön értelmezett függvény, a kernel pedig egy várhatóan lényegesen kisebb többdimenziós paramétertömb. Mivel a végtelen adat tárolása nem életszerű nem realiztikus, ezért feltételezzük, hogy a függvények véges sok helyen vesznek fel nem nulla

értéket, ezek a helyek az adat- és paramétertömbjeinkben, melyeket szokás tenzoroknak is hívni tárolt számok. Emiatt a végtelen összeg felírható véges összegként is:

$$s(t) = (x * w)(t) = \sum_n x(n)w(t - n)$$

ahol n egy pozitív egész szám.

17. Definíció. Legyen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ integrálható függvények. Ekkor az f és g függvények konvolúciójának nevezzük azt a $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt, melyre:

$$h(x) = \int f(y)g(x - y)dy$$

jelölése: $h(x) = (f * g)(x)$

18. Definíció. Legyen $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ és $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ integrálható függvények. Ekkor az f és g függvények diszkrét konvolúciójának nevezzük azt a $h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt, melyre:

$$h(x) = \sum_z f(z)g(x - z)$$

jelölése: $h(x) = (f * g)(x)$

Definiálható még a konvolúció több függvény változó mentén is. Például képek esetén:

$$S(i, j) = (I * K)(i, j) = \sum_n \sum_m I(i, j)K(i - n, j - m)$$

Ahol $I(i, j)$ kétdimenziós, és ekkor logikusan maga a kernel $K(i, j)$ is kétdimenziós. A kétdimenziós esetet az alábbi kép illusztrálja:

3.16. ábra. Két dimenziós konvolúció [16]

Neurális hálók esetében I a bemenet és K pedig ami végig haladva I -n elkészíti a kimenetet. Ekkor K paramétereinek módosításával tanítható a réteg. Az ilyen rétegeket

nevezzük konvolúciós rétegek. Előnyük a teljesen összekötött rétegből, hogy a szükséges paraméterek száma kevés. A konvolúciós réteg annak ellenére, hogy a következő réteget a megelőző réteg töredékének felhasználásával állítja elő rendkívül hasznos tulajdonságokkal rendelkezik [7]: Például a neuronok ahelyett, hogy saját paraméterekkel rendelkeznek osztoznak a kernel paraméterein. Ez az úgynevezett paraméter osztozkodás. Sima teljesen összekötött rétegek esetében egy paramétert előrecsatolásonként csak egyszer használunk, addig a konvolúciós réteg lényegesen több esetben használja fel a paramétereit. Ezen túl általában a kernel mérete jelentősen kisebb mint a bemenet-é. Ezáltal nagy bemeneti adatokon apró lokális részleteket is képes kinyerni.

Gyakran szokás Konvolúciós rétegek mögé valamilyen „pooling” (közös bevételezés) réteget alkalmazni. Ezek speciális paraméter nélküli konvolúciós rétegek, melyek a kernel által lefedett neuronok lineáris kombinációja helyett, általában valamilyen statisztikáját veszi. Legáltalánosabb a maxpooling ami nevéből adódóan az adat pontok maximumát adja vissza.

3.17. ábra. kétdimenziós maxpooling[14]

Egy másik gyakori pooling réteg a averagepooling (átlag), ami a maximum helyett az átlagot adja kimenetként.

4. Neurális hálók tanítása

1. Tétel. Láncszabály

Legyen $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenciálható függvények, tehát $\forall a \in \mathbb{R}$ léteznek a $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{|x-a|}$ és $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)-g(a)}{|x-a|}$ határértékek, és $\exists f', g' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvények hogy $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{|x-a|}$ és $g'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)-g(a)}{|x-a|}$ ekkor:

$$(f \circ g)'(a) = (f(g(a)))' = f'(g(a))g'(a)$$

más jelöléssel:

$$\frac{\partial f}{\partial a} = \frac{\partial f}{\partial g} \frac{\partial g}{\partial a}$$

Neurális hálók tanításának szerves részét képezi a gradiens módszer. Láttuk, hogy a végső réteget feedforward módszerrel kaptuk meg. Ehhez hasonló módszerrel a backpropagation-nal (visszacsatolással) kaphatjuk meg a hálózat gradienseit. Nézzük az alábbi hálót:

4.1. ábra. Backpropagation (visszacsatolás)

Jelölje w_{jk}^i az i -edik réteg j -edik neuronjának k -edik paraméterét és F a hiba függvényünket. Az utolsó réteg gradiensei a láncszabály értelmében:

$$\frac{\partial F}{\partial w_{ij}^3} = \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial w_{ij}^3}$$

A kimenet irányából nézve a mélyebb rétegek pedig rekurzívan kiszámolhatók:

$$\frac{\partial y}{\partial w_{11}^1} = \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x_1^3} \frac{\partial x_1^3}{\partial x_1^2} \frac{\partial x_1^2}{\partial w_{11}^2} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x_2^3} \frac{\partial x_2^3}{\partial x_1^2} \frac{\partial x_1^2}{\partial w_{11}^2}$$

Hátránya a gradiens módszernek, hogy az egész tanítóhalmazra kiszámolni a gradiens számítás igényes. Egyszerű megoldást ad a sztochasztikus gradiens módszer. A különbség, hogy ahelyett, hogy egyszerre az összes tanító pontra számolnánk ki a gradiens,

meghatározunk egy korlátot és egyszerre csak annyi adatpontra számoljuk ki és tesszük meg a gradiens lépést. Így a tanítóhalmaz úgynevezett batch-ekre osztjuk és egyesével visszacsatolunk minden batch alapján. Ennek előnye, hogy kevesebb memóriát használ egy adott időben. De szignifikánsan felgyorsíthatja a tanulás sebességét is, mivel a teljes adat feldolgozása után nem csak egyszer frissítjük a paramétereinket hanem már az első batch feldolgozása után. Azt amikor az összes adatpontra visszacsatoltunk egyszer egy epoch-nak nevezzük.

4.1. Áthelyezéssel tanulás

Napjainkban a legtöbb problémára egyszerű szinte kész megoldást találni az interneten. Ez igaz az általánosabb gépi tanulási problémákra is. A legtöbb hétköznapi feladatra már vannak készen elérhető betanított, vagy tanítatlan modellek.

A "transfer learning"-nek (áthelyezéssel tanulás) nevezzük azt a módszert, amikor egy már betanított modellt tovább tanítunk, úgy, hogy a modell egy részét nem változtatjuk a tanulás folyamán. Gyakori, hogy egy képfeldolgozásra alapuló problémát áthelyezéssel tanulás oldunk meg. Például, ha szeretnénk egy algoritmust ami autók színét osztályozza egy képről, akkor egyértelmű, hogy hasznos egy olyan algoritmus, ami autókat detektál. Általános megvalósítása az áthelyezéssel tanulásnak, hogy a betanult modell végére csatolunk egy vagy két réteget, és tanulás közben csak ezt a pár réteget módosítjuk.

Objektumdetektálás esetén kifejezetten gyakori, hogy találunk egy olyan modellt, amit a mi problémánkhoz hasonló feladatra tanítottak be.

5. Objektumdetektálás

Már közel egy évtizede a neurális hálók az objektumdetektálás alapegységei, azonban, hogy megértsük, pontosan mekkora áttörést jelentett megjelenésük, érdemes visszatekinteni a megjelenésük előtti időkre.

A [17] cikk segítségével, amely három évtized (1990-től 2019-ig) kutatásait összegzi, rövid betekintést nyerhetünk a múltba. Széles körben elfogadott, hogy az utolsó két évtizedben a a képfelismeréssel kapcsolatos módszerek fejlesztésének története két korszakra bontható. Első a "tradicionális képfeldolgozás" (2014 előtt), második a "mélytanulásra alapú detektálás" (2014 után) korszaka. Ha megnézzük az 1999 körüli éveket, akkor láthatjuk, hogy a legtöbb képfeldolgozó algoritmus "kézzel" készített objektumjellemzőket alkalmaz. Emellett a kor technológiájának korlátai miatt az emberek arra kényszerültek, hogy kifinomult módszerekkel reprezentálják ezeket a jellemzőket. Valamint az időtényezőt is szem előtt kellett tartaniuk, azaz, hogy a számítógépek számítási kapacitásával kalkulálva az algoritmusok még tolerálható időtartam alatt le tudjanak futni.

2001-ben Paul Viola és Michael Jonas valósította meg először a feltételek nélküli, valószínű idejű arcfelismerést. Algoritmusuk a kor egyik legjobb 700Mhz-es CPU-ján futtatva akár százszor gyorsabb futási idővel is hasonló pontosságot ért el, mint versenytársai. Az áttörést követően az algoritmus sémáját a szerzők tiszteletére VJ [10] (Viola-Jones) detektornak nevezték el. Az algoritmus az egyszerű "csúsztatható ablak" módszert használja, amely végigmegy az összes lehetséges helyen és méreten, megvizsgálja, van-e ott felismerhető arc. Ezt követően 2005-ben jelent meg a HOG (Histogram of Oriented Gradient[3]) detektor, Navneet Dalal és Bill Triggs fejlesztése által. Leginkább a méretarányos transzformációban és az alakegyezőség terén mutatott szignifikáns fejlődést. A detektálót úgy tervezték, hogy a nagyobb pontosság érdekében sűrű, egységes rácsszerkezeten számoljon. A sort 2008-ban a HOG detektor kiterjesztéseként bemutatott DPM (Deformable Part-based Model[11]) zárja, melyet PF fejlesztett ki, majd röviddel utána Ross Girshick tökéletesített. Az algoritmus tanulás során – az Oszd meg és uralkodj!-elvnek megfelelően – azt tanulja meg, hogy hogyan bontsa le, majd a lebontás után hogyan ismerje fel a detektálandó objektumot. Például: egy ember felbontható a törzsére, végtagjaira és fejére, majd, ha az algoritmus felismeri ezeket a részleteket, akkor feltételezhető, hogy a képen szerepel egy ember.

Ezt követően 2012-ig csak elenyésző fejlődés mutatkozott a képfelismerés világában.

Azonban 2014-ben Ross Girshick felvetette az RCNN (Regions with Convolutinal Neural Networks [5]) módszert. Az első neurális hálókra alapuló objektum detektáló algoritmust. Működése három fő részre bontható. Először szelektív kereséssel kinyer a képből több lehetséges objektumjelöltet [17], majd ezeket átméretezve adagolja egy konvolúciós neurális hálónak feldolgozásra. A neurális háló az ImageNet[4]-en tanult. Az ImageNet az első nagyszabású (több mint 14 millió) annotációval ellátott képfelismerésre szánt képekből álló adathalmaz. Végül a konvolúciós háló kimenetére egy tartóvektor algoritmusra épülő osztályozót alkalmaz. Bár az RCNN hatalmas 30% – 60%-os javulást ért el pontosságban. Addig a szelektív keresés jelentősen lelassította a számolás menetét, képenként akkár 2000 lehetséges objektumot is végigvizsgál, ami képenként akár több mint tíz másodpercet is igénybe vehet.

6. Neurális hálók az objektumdetektálásban

Tudjuk, hogy a konvolúciós hálók a korunk legmegbízhatóbb képfeldolgozói, de hogyan is működnek? Nézzünk pár konkrét példát!

6.1. Resnet

Residual Network (magyarul Maradék hálózat) röviden Resnet felépítésének egyediségét a nevéből adódó maradékos egységek, tömbök adják. Ahelyett, hogy minden réteg csak az előző réteg kimenetét kapna meg bemenetként, ez a struktúra elérhetővé teszi korábbi rétegek kimeneteit bemenetként való felhasználásra.:

6.1. ábra. Resnet tömb [15]

Azzal, hogy elérhetővé tesz korábbi bemenetet, több információhoz juttatja az adott réteget. Az előny nyilvánvalóan az adat jobb feldolgozása, miközben elhanyagolható mértékben növekszik csak a számítási igény, hiszen ideiglenes tárolásra és az új bemenet kiegészítésére van csak szükség.

6.2. Mask-RCNN

A Mask RCNN (Mask Regional Convolutinal Neural Network magyarul Maszk Regionális Konvolúciós Neurális hálózat) az előző fejezetben látott RCNN-nek egy modern változata, és működése lényegében ugyanaz, csak sokkal kifinomultabb algoritmusokat alkalmaz, mely algoritmusok legtöbbje valamilyen fajta konvolúciós neurális háló modelljére épül. Célja a képen megjelölni és osztályozni a potenciális objektumokat. Működését [6] cikk útmutatását követve összegzem. Elődeihez hasonlóan két fázisra bontható a detektálásának menete. Az első fázis az úgynevezett RPN (Regional Proposal Network magyarul Lokális Ajánló Hálózat), melynek feladata olyan potenciális négyzetek ajánlása, melyekben objektumok lehetnek. A második az osztályozó fázis, ahol ezen négyzeteket különböző osztályokba rendezi. Egyedisége, hogy a második fázissal párhuzamosan minden lehetséges objektumosztályhoz egy "maszkot" rendel hozzá, amely az objektumok térbeliségének megőrzésére szolgál. Korábban ezek a régiók elvesztették többdimenziós jellegüket, köszönhetően a szükséges konvolúcióknak és a vektorra simításnak, ami szükséges volt az osztályozáshoz. Az alábbi kép egyszerűsítve illusztrálja az osztályozás folyamatát:

6.2. ábra. Mask RCNN [6]

A RoIAlign egy algoritmus, mely alkalmas jellemzők kinyerésére az RPN által megjelölt részekből.

7. Kísérletek

7.1. Feladat

Kísérleteimet a BME és SZTAKI közúti útvonalak felmérése kutatásának részesekén végeztem. A felmérés célja többek között:

- Sávok számának meghatározása.
- Megállapítani mely képeken található településkapu, középsziget és kijelölt gyalogátkelőhelyek.
- Burkolati jelek detektálása, beazonosítása és állapotuk osztályozása.
- Burkolati állapotának osztályozása és hibák felismerése.

A szakdolgozat készítésének ideje alatt, a sávok számának meghatározásával foglalkoztam.

7.2. Adatok

A dolgozatban felhasznált kép felvételek Haitham Al Hasanat, Dr. Schuchman Gábor (BME Út és Vasútépítés Tanszék) és Dr. Sipos Tibor (BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék) kutatásainak terméke.

7.1. ábra. Példa képek

Az adatok útvonalakba (például Budapest-Tát) rendezve álltak rendelkezésre. Ezenfelül, minden tizedik kép adatbázis bejegyzéssel volt ellátva. A bejegyzés tartalmazza többek között a sávok számát, hogy van a képen buszmegálló. Ebből egy egyszerű oszlopdiagram készítésével meghatározható a sáv számok eloszlása:

7.2. ábra. Sáv számok eloszlása

7.3. Modellek

A kísérleteim során két modellt tanítottam arra a feladatra, hogy megmondja hány sávot szerepel a képen. Erre a python programozási környezet pytorch [1] könyvtárát alkalmaztam, mely főként mély tanulásra alkalmas problémákra kínál megoldást. Az első modell egy hat teljesen összekötött rejtett rétegből álló neurális háló. A második egy konvolúciós neurális háló, amely négy konvolúciós és maxpooling réteg párból és két teljesen összekötött osztályozó rétegből áll. Mindkét háló összes rétegének a ReLU aktivációs függvényt használtam. Ezenkívül több lehetséges algoritmust és modellt is teszteltem, hogy alkalmas-e felhasználásra vagy áthelyezéssel tanításra. A felépített modelleket az adat közel 90%-án (≈ 63000 kép) tanítottam és a fenn maradó (≈ 7000) képeken állandóan teszteltem. A tanuláshoz sztochasztikus gradiens módszerű optimalizáló algoritmust használtam 128-as batch mérettel.

Az alábbi ábrákon (7.3,7.4) láthatók a modellek tanítóhalmazon és teszthalmazon mért átlagos hibája epochonként.

Láthatjuk, hogy mindkét modell esetén a tanítóhalmazon stabil, látszólag a 0 érték felé konvergál, azonban a teszthalmaz hibája lényegesen magasabb. Míg a konvolúciós háló esetében a hiba látszólag a 3-as érték felé nem iazán lép és alatta stagnál, addig a teljesen összekötött háló tesz hibájának globálisan monoton növekvő jellege van.

7.3. ábra. Teljesen összekötött háló

7.4. ábra. Konvolúciós háló

Ennek az eredménynek számos oka lehet. Például adatunk címkéinek aránytalan eloszlása. A képek minősége eltérő lehet például az időjárás vagy technikai okok miatt. Azonos sáv számú utak különböző minőségűek (a sávok felvannak festve vagy nincs). Problémát okoz, hogy a képek kevés független útvonalból állnak. Hiszen a jó általánosításhoz szükséges a független minta vételezés.

7.4. Konklúzió

Látván az eredményeket megoldást jelenthet az adatok valamilyen módú tisztítása (a két sávos képek alul minta vételezése), vagy kiegészítése (több útvonal használata amint elérhető), áthelyezéssel tanulásra alkalmas modellek megtalálása és tesztelése. Javulást érhet el egy algoritmus, amely felhasználja az utak egymásból következő folytonosságát. Ezenkívül a már meglévő modellek esetleges módosítása, vagy teljesen újak alkalmazása is szükséges lehet.

Irodalomjegyzék

- [1] <https://pytorch.org/>.
- [2] Taiwo Oladipupo Ayodele. Types of machine learning algorithms. *New advances in machine learning*, 3:19–48, 2010.
- [3] N. Dalal and B. Triggs. Histograms of oriented gradients for human detection. In *2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05)*, volume 1, pages 886–893 vol. 1, 2005.
- [4] Jia Deng, Wei Dong, Richard Socher, Li-Jia Li, Kai Li, and Li Fei-Fei. Imagenet: A large-scale hierarchical image database. In *2009 IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pages 248–255. Ieee, 2009.
- [5] Ross Girshick, Jeff Donahue, Trevor Darrell, and Jitendra Malik. Region-based convolutional networks for accurate object detection and segmentation. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 38(1):142–158, 2015.
- [6] Kaiming He, Georgia Gkioxari, Piotr Dollár, and Ross Girshick. Mask r-cnn. In *Proceedings of the IEEE international conference on computer vision*, pages 2961–2969, 2017.
- [7] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. Deep residual learning for image recognition. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pages 770–778, 2016.
- [8] Jeff Heaton. Ian goodfellow, yoshua bengio, and aaron courville: Deep learning, 2018.
- [9] Fazekas István. Neurális hálózatok, 2013.
- [10] Michael Jones and Paul Viola. Fast multi-view face detection. *Mitsubishi Electric Research Lab TR-20003-96*, 3(14):2, 2003.
- [11] Junliang Li, Hon-Cheng Wong, Sio-Long Lo, and Yuchen Xin. Multiple object detection by a deformable part-based model and an r-cnn. *IEEE Signal Processing Letters*, 25(2):288–292, 2018.
- [12] Jonathan Quijas. Solving the vanishing gradient problem with self-normalizing neural networks using keras.

- [13] Lorenzo Rosasco, Ernesto De Vito, Andrea Caponnetto, Michele Piana, and Alessandro Verri. Are loss functions all the same? *Neural computation*, 16(5):1063–1076, 2004.
- [14] Varshita Sher. Beginner’s guide to building convolutional neural networks using tensorflow’s keras api in python).
- [15] Sasha Targ, Diogo Almeida, and Kevin Lyman. Resnet in resnet: Generalizing residual architectures. *arXiv preprint arXiv:1603.08029*, 2016.
- [16] Petar Veličković. 2d convolution.
- [17] Zhengxia Zou, Zhenwei Shi, Yuhong Guo, and Jieping Ye. Object detection in 20 years: A survey. *arXiv preprint arXiv:1905.05055*, 2019.